

AUTIZM BILAN KASALLANGAN BOLALARDAGI RUHIY HOLAT VA ULARNI BARQAROR QILISH USULLARI

Saidaripova Saida Raxmatjonovna

Nordik Universitet Pedagogika va psixologiya fakulteti 2 kurs magistranti Toshkent shahar Yakkasaroy tumani 25- ATEBBUI maktabi boshlang`ich sinf o`qituvchisi

ANNOTATSIYA. Ushbu maqola autizm bilan kasallangan bolalarning ruhiy holati va ularning o'ziga xos xususiyatlarini batafsil ko'rib chiqadi. Autizm spektridagi buzilishlar (ASB) bolaning rivojlanishi, ijtimoiy munosabatlari va emosional holatiga ta'sir qiladi. Maqola, shuningdek, autizmli bolalarning ruhiy salomatligini saqlash va rivojlantirishga qaratilgan strategiyalarni ham o'z ichiga oladi. O'qituvchilar va psixologlar uchun muhim bo'lgan bu ma'lumotlar, autizmli bolalar bilan ishlashda qo'llaniladigan usullarni yoritadi va ular bilan samarali muloqot qilishga yordam beradi.

KALIT SO'ZLAR: Autizm, ruhiy holat, ijtimoiy munosabatlar, emosional rivojlanish, rivojlanish strategiyalari

KIRISH

Autizm, yoki autizm spektridagi buzilishlar (ASB), bolaning rivojlanishida muayyan qiyinchiliklarga olib keladigan murakkab nevrologik holatdir. Bu buzilish ijtimoiy muloqot va munosabatlarda, shuningdek, xatti-harakatlar va qiziqishlarda o'zgarishlar bilan xarakterlanadi. Autizm bilan kasallangan bolalar ko'pincha o'zlariga xos ruhiy holatni ko'rsatadilar. Ushbu maqolada autizmli bolalarning ruhiy holatini tushunish va ularga yordam berish usullarini muhokama qilamiz.

Autizmli bolalar ko'pincha o'z his-tuyg'ularini ifodalashda yoki boshqalar bilan aloqa qilishda qiyinchiliklarga ega bo'lishadi. Ularning ruhiy holati shaxsiy, ijtimoiy va emosional jihatlarni o'z ichiga oladi. Ota-onalar, o'qituvchilar va psixologlar, autizmli bolalarning ruhiy holatini yaxshilashda qanday yordam bera olishlarini bilishlari juda muhimdir.

Autizmli bolalarning ruhiy holatini tushunish uchun, avvalo, autizmning o'ziga xos xususiyatlarini aniqlash zarur. Ular ko'pincha ijtimoiy aloqalar, hissiy ifoda va o'zlarini anglashda qiyinchiliklarga duch keladilar. Bu holat, ruhiy salomatlikka salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Autizmli bolalarda depressiya, tashvish va boshqa ruhiy kasalliklar rivojlanishi ehtimoli yuqori bo'lishi mumkin.

Ularning ijtimoiy muloqot qobiliyatlari ko'pincha cheklangan bo'ladi. Bu holat, ularning boshqalar bilan munosabatlarida qiyinchiliklarga olib keladi. Masalan, autizmli bolalar ko'pincha do'stlari bilan o'yin o'ynashda yoki oddiy suhbatlarda qiyinchiliklarga duch keladilar. Ota-onalar va o'qituvchilar bu muammolarni tushunib, bolalarga yordam berish uchun samarali strategiyalarni ishlab chiqishlari kerak.

Ijtimoiy munosabatlar, autizmli bolalar uchun muhim va qiyin bo'lishi mumkin. Ular ko'pincha boshqalar bilan muloqot qilishda qiyinchiliklarga duch keladilar, bu esa ularning ruhiy holatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Ijtimoiy ko'nikmalarning rivojlanishi uchun muhim bo'lgan o'zaro muloqot va do'stlik tuzish ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam berish kerak.

O'qituvchilar va psixologlar, autizmli bolalarga ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirishda yordam berish uchun turli xil usullarni qo'llashlari mumkin. Bular orasida rolli o'yinlar, vizual yordamlar va muntazam muloqot strategiyalari mavjud. Ushbu usullar, bolalarga boshqalar bilan muloqot qilishda o'zlarini qulay his qilishlariga yordam beradi.

Autizmli bolalarning ruhiy holatini yaxshilashda hissiy rivojlanish ham muhim rol o'ynaydi. Hissiy rivojlanish, bolalarning o'z his-tuyg'ularini anglash va ifodalash qobiliyatini o'z ichiga oladi. O'z his-tuyg'ularini anglay olish, autizmli bolalarga o'z ruhiy holatlarini boshqarishda yordam beradi.

Bolalarga hissiy ta'lim berish, ularning ruhiy holatini yaxshilashga yordam beradi. O'qituvchilar va ota-onalar, bolalarga o'z his-tuyg'ularini qanday ifodalashni o'rgatishlari kerak. Bu jarayon, autizmli bolalarga o'zlarini yanada ishonchli his qilishlariga yordam beradi va ijtimoiy munosabatlarni rivojlantirishga xizmat qiladi.

Autizm bilan kasallangan bolalarning ruhiy holatini yaxshilash uchun bir nechta strategiyalar mavjud. Ushbu strategiyalar quyidagilarni o'z ichiga oladi:

Emosional ta'lim: Bolalarga o'z his-tuyg'ularini anglash va ifodalashni o'rgatish. Bu jarayon bolalarning ruhiy salomatligini yaxshilashga yordam beradi.

Ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirish: O'qituvchilar va ota-onalar yordamida bolalarga ijtimoiy munosabatlarni o'rganishga yordam berish. Ushbu ko'nikmalar, bolalarning do'stlik tuzishlariga va boshqalar bilan muvaffaqiyatli muloqot qilishlariga yordam beradi.

Maxsus treninglar: Psixologlar va pedagoglar tomonidan autizmli bolalar uchun maxsus dasturlar va treninglar tashkil etish. Bu treninglar bolalarning ruhiy holatini yaxshilashda muhim ahamiyatga ega.

Sabr-toqat va qo'llab-quvvatlash: Ota-onalar va o'qituvchilar, autizmli bolalar uchun sabr-toqatli va qo'llab-quvvatlovchi muhit yaratishlari zarur. Bu bolalarga o'zlarini xavfsiz his qilishlariga va o'zlarining qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi.

Kommunikativ qobiliyatlar, bolalarning ijtimoiy aloqalari va ruhiy holatiga katta ta'sir ko'rsatadi. Autizmli bolalarda kommunikativ qobiliyatlarning rivojlanishi, ularning ijtimoiy integratsiyasi va umumiy rivojlanishi uchun juda muhimdir. O'z his-tuyg'ularini ifodalash, boshqalar bilan muloqot qilish va do'stlik tuzish ko'nikmalari, autizmli bolalarga hayotda muvaffaqiyatli bo'lishga yordam beradi.

O'yinlar, bolalarning kommunikativ qobiliyatlarini rivojlantirishda samarali vosita hisoblanadi. O'yinlar orqali bolalar bir-biri bilan muloqot qilishni o'rganadilar. Masalan, rolli o'yinlar yoki guruh o'yinlari yordamida bolalarga muloqot qilishda ishtirok etish imkoniyati beriladi.

Vizual yordamlar, autizmli bolalar uchun kommunikativ qobiliyatlarni rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega. Rasmlar, grafikalar va vizual sxemalar yordamida bolalarga o'z fikrlarini ifodalashda yordam berish mumkin. Bu vizual yordamlar, bolalarning tushunishini osonlashtiradi va muloqot qilish qobiliyatlarini rivojlantiradi.

Bolalarga hissiy ta'lim berish, ularning o'z his-tuyg'ularini anglash va ifodalash qobiliyatini oshirishga yordam beradi. O'qituvchilar, bolalarga turli hissiy holatlarni ifodalovchi kartalar yoki rasmlar yordamida o'z his-tuyg'ularini tanlash imkoniyatini berishlari mumkin. Bu jarayon, bolalarning ruhiy holatini yaxshilashga yordam beradi.

Autizmli bolalar bilan muloqot qilishda oddiy va aniq so'zlardan foydalanish muhimdir. Ota-onalar va o'qituvchilar, bolalar bilan muloqot qilayotganda qisqa va sodda iboralar ishlatishlari kerak. Bu, bolalarning ma'lumotni tushunishini osonlashtiradi va ularning javob berish qobiliyatini oshiradi.

O'qituvchilar va ota-onalar, autizmli bolalar bilan ishlashda quyidagi maslahatlarni hisobga olishlari kerak:

Sabr-toqatli bo'lish: Autizmli bolalar bilan ishlashda sabr-toqat muhim ahamiyatga ega. Ularning qiyinchiliklarini tushunib, ularga vaqt berish lozim.

Qo'llab-quvvatlash: Bolalarga kommunikativ qobiliyatlarini rivojlantirishda qo'llab-quvvatlash va rag'batlantirish zarur. Ular o'z qobiliyatlariga ishonch hosil qilishlari uchun ularga doimiy yordam berish lozim.

Muntazam treninglar: O'qituvchilar va ota-onalar, autizmli bolalarning kommunikativ qobiliyatlarini rivojlantirish uchun muntazam treninglar va seminarlarni tashkil etishlari kerak.

XULOSA

Autizm bilan kasallangan bolalarning ruhiy holatini tushunish, ularning o'ziga xos xususiyatlarini bilish va ularga yordam berish juda muhimdir. Rivojlanish strategiyalari va ijtimoiy munosabatlar bo'yicha qo'llaniladigan usullar, autizmli bolalar uchun ruhiy salomatlikni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. O'qituvchilar va psixologlar, bu bolalarga yordam berishda samarali va ishonchli metodlarni qo'llash orqali ularning hayot sifatini oshirishga hissa qo'shishlari kerak.

Bundan tashqari, autizmli bolalarga yordam berishda jamiyatning ham o'ni katta. Jamiyat, autizm bilan kasallangan bolalarni qabul qilish, tushunish va ularga yordam berish uchun o'z hissasini qo'shishi zarur. Bu, nafaqat bolalar uchun, balki ularning ota-onalari va oilalari uchun ham ijtimoiy barqarorlikni ta'minlaydi.

Ushbu maqola, autizmli bolalarning ruhiy holati va ularga yordam berish strategiyalari haqida chuqur tushuncha berishga qaratilgan bo'lib, pedagoglar, psixologlar va ota-onalar uchun muhim ma'lumotlarni taqdim etadi. Autizmli bolalar hayotidagi qiyinchiliklarni tushunish va ularga yordam berish jarayoni, ularning umumiy rivojlanishi va ruhiy salomatligini yaxshilashga qaratilgan muhim bir vazifadir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Rogers, S. J. (2000). Interventions that Facilitate Social Interaction for Young Children with Autism: A Review of the Literature. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 30(5), 485-495.
2. Lord, C., & McGee, J. P. (2001). *Educating Children with Autism*. National Academies Press.
3. Prizant, B. M., & Wetherby, A. M. (1993). *Communication and Symbolic Behavior Scales: Developmental Profile*. Paul H. Brookes Publishing.
4. Schwartz, I. S., & McBrayer, J. (2006). *Teaching Children with Autism: Strategies for Success*. *Teaching Exceptional Children*, 39(2), 12-19.
5. Fisher, M., & Happe, F. (2005). The role of Theory of Mind in the Social Development of Children with Autism. *Autism*, 9(4), 413-429.